

5. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre de la persona que realiza la lectura: Luisa Fernanda Cardenas Latorre

Este relato pertenece a un profesor ya retirado, que no tuvo que afrontar un concurso de ingreso, sino que para las fechas indicadas no pasó por ese proceso que no estaba reglamentado. Profesor Rural, normalista que además hizo muchas cosas más.

Les recomendamos señalar las líneas que generan las reflexiones con azul, escribirlas su reflexión en la columna de la derecha, que serán ampliadas en el grupo focal. Tener en cuenta las recomendaciones de WhatsApp.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	<p>Mi Normal transcurrió desde sexto hasta once y las experiencias fueron múltiples. Recuerdo que en la Normal yo me paraba en frente de mis compañeras y les decía: - Bueno, voy a suponer que yo estoy en un colegio [me paraba allá toda estirada y les decía] vamos a suponer que yo estoy trabajando en la ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad-, y todas me decían: -jajaja, si eso es difícil, ¿con qué plata?-. Todas éramos provincianas, todo el mundo de pueblos: Jubalá, Gachetá, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta... todos esos pueblos de la región del Valle de Tenza y de la región del Guavio.</p> <p>-¡Jajaja, Micaela sí sueña!- me decían y les dije: -Me voy para la ciudad... lo verán, Micaela Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno de los mejores colegios-, yo les decía eso. Entonces yo me paraba allá y yo les decía: -bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase- y empezábamos así... Esos tiempos. Cosa tal, que terminé en 1985, el 5 diciembre fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado de las Normalistas, el 5 diciembre 1985. Luego de salir de la Normal (en 1985), me fui para la finca y duré 1986, 1987 y mitad de 1988, cortando caña y cogiendo café.</p> <p>Sé todo el proceso del café y a veces en ciencias, cuando vemos lo de las plantas, yo lo explico, porque me encanta. Además de todo el proceso del café lo sé hacer, me sé organizar con obreros porque yo me compraba mis lotes grandes de café, lotes grandes y los negociaba, siempre me ha gustado vender. Compraba mi lote grande de café y lo negociaba con el dueño -vale tanto-, decía, yo lo pesaba y listo. Yo calculaba, bueno una, dos cargas saco acá... vale tanto, tantos obreros, y eso fue en esa época. También con la caña de azúcar, me compraba mi lote y lo llevaba para la molienda, para la miel y obviamente la miel la vendía para todo el proceso de la panela. Compraba mi leche, hacía mis quesos y vendía mis quesos ¿para qué?... ¡Para venirme a Bogotá!, porque Bogotá era la gran ciudad.</p> <p>Manta es mi pueblo, donde nací y crecí. Gacheta, pegadito, donde todavía funciona mi Escuela Normal Superior. Hacia mis quesos, vendía mis quesos, los llevaba a vender, yo me hacía mis conocidos en el pueblo y les decía: -bueno ¿a cómo compran la libra?, a tanto, bueno-, yo le bajaba \$100 a la libra y vendía tantas libras todos los domingos. Dos años y medio duré trabajando duro en la finca ahorrando para venir a la gran ciudad que</p>	<p>Me parece muy admirable el hecho</p>

44 es Bogotá a estudiar, porque mi meta era seguir, no quedarme en el
45 campo porque entonces ¿para qué estudié? Y haciendo mis trabajos con
46 lo del café, con lo de los quesos y con el proceso de la caña de azúcar,
47 ahorré para comprar ropa y para mis semestres, para venir a la ciudad.
48

49 Las experiencias fueron múltiples. Una de ellas fue en una clase,
50 empezamos prácticas desde octavo, octavo, noveno, décimo y once. En
51 séptimo teníamos la parte de la observación. Nuestra maestra consejera,
52 que era la que daba la clase en primaria, bueno, daba toda su clase y uno
53 se tenía que sentar a tomar nota. De todo, paso a paso, paso a paso. Paso
54 a seguir elaborar las planillas, las planillas pues con todos los pasos para,
55 para la actividad.
56

57 Una experiencia que me parece... que nunca la olvidaré, estaba dando,
58 estaba en octavo, estaba dando mi biología precisamente, bueno
59 hablando de seres vivos y de seres inertes y dice un niño, bueno seres
60 vivos, "las piedras profe", bueno me nombraron varios "las piedras profe",
61 le dije "¡correcto!". La maestra consejera se paró "¡Montenegro!, ¿cómo
62 así que las piedras los seres vivos?, ¡Se sienta!", pues me quita la clase,
63 me quita la clase y para mí eso fue mortal. Afortunadamente fue en el
64 primer año, porque empezaba, en 11 a dictar las clases, me quitó la clase
65 y el quitar la clase era como ahora que la Secretaría me sancionara por
66 un mes, por ejemplo, era tan grave como eso, que nos quitaran una clase,
67 porque nuestra profesora de práctica nos decía "nunca les deben quitar
68 una clase.
69

70 El día que les quiten una clase murió su profesión". Pues me sentó "se
71 sienta Montenegro" me sentó allá en un rincón y siguió ella con la clase,
72 porque el chico dijo "las piedras, seres vivos" y yo "¡correcto!, perfecto" (la
73 profesora da una palmada) no sé qué me pasó (riéndose). Bueno.
74 Sentarme, los niños me miraron, se reían y yo allá tome nota y llore, tome
75 nota y llore. Bueno, esa fue una de las que nunca olvidaré. Otra, teníamos
76 una profesora en octavo que nos decía "Maestros -nos decía-, maestros,
77 ustedes ya son maestros, desde el primer día en el que pusieron los pies
78 en la puerta de esta normal ustedes ya son maestros. Un maestro debe
79 escribir bien y un maestro (risas), y un maestro debe hacer bolitas y
80 palitos", pues con mis amigas nos cogió la risa, porque bolitas y palitos,
81 entonces ¡pues claro!, uno china (da una palmada), el doble sentido de la
82 cosa, ría y ría. "Hacer 20 carteleras Montenegro", pues me tocó hacer 20
83 carteleras en pliego completo, pliego completo y un tema por cada una,
84 pliego completo bolitas y palitos, y ella decía "tienen que hacer bolitas y
85 palitos. Su sanción Montenegro 20", porque me imagino que de acuerdo
86 a la cantidad de risa, yo lo califico así, hoy en día lo veo así, de acuerdo a
87 la cantidad de risa nos... porque a mí fue a la que más, 20, a otras 18, 15
88 carteleras.
89

90 Pues la mano dolía haciendo bolitas y palitos. Pero hoy, después de tantos
91 años, imagínense terminé en 1985, el 5 diciembre fue mi grado en la
92 iglesia del pueblo, el grado, de las normalistas, el 5 diciembre 1985. Eso
93 fue con la profe cuando estábamos en octavo, pero hoy en 2013 le
94 agradezco porque aprendí a escribir y hacer la letra legible y pienso que
95 para los estudiantes es importante que uno escriba bien en un tablero, en
96 una cartulina, en un... en un cartón paja, bueno en lo que sea, que uno
97 escriba bien, que sea legible para que ellos lo entiendan. heemmmm ¿qué
98 otra experiencia? A ver... la profe de práctica nos decía "maestros, si
99 ustedes no aman a los niños están en el lugar equivocado, levanten la
100 mano quien no ama a los niños", entonces me dice mi amiga "levante la
101 mano Montenegro", le dije "¿sí?, Levántela usted" y me manicrucé. "Allá

de que la profesora Pilar ahorro para seguir estudiando, y es algo que hacen muchas personas para estudiar y hacer lo que les gusta. Es algo que me parece muy admirable, porque hay que sacrificar tiempo, hay que ser muy constante, ese esfuerzo que hacen las personas que trabajan para seguir estudiando es simplemente admirable y de mucho respeto.

<p>102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159</p>	<p>Montenegro ¿qué está comentando?"... "profesora, que mi compañera me dice (riendo) que levante la mano". Pues también, la sanción fue lavar los baños porque eso era rígido, eso era como estilo militar. Allá en esa normal era rígido, porque allá dormíamos, allá vivíamos. Cada 20 días íbamos a las casas, a mi pueblo que es Manta, Manta limita con Gacheta.</p> <p>Yo estudié en Gacheta, es distancia de dos horas, el viaje, o sea, durábamos internas y salíamos dos días, dos días y medio, el viernes a mediodía y regresábamos el domingo en la noche. El castigo fue lavar baños en una semana, pero eso nos decía ella y eso son cosas que se graban, dice "el maestro que no ame los niños está en el lugar equivocado. Y por favor retírense, pueden ir a Guateque, pueden ir a otro pueblo, en Manta pueden hacer su bachillerato... como lo ofrecen en cualquier pueblo, pero no, no sigan en la normal. Hay que amar a los niños, hay que ponerse en los zapatos de los niños", ella nos decía "hay que escuchar a los niños.</p> <p>Cuando un niño llora es porque algo le pasa, deben colocarle actividad a los otros niños y dirigirse al niño que está llorando y atenderle sus necesidades. Cuando a un niño, cuando un niño se orina, de igual manera. No pueden dejarle, tienen que tener manejo del grupo", nos decía nuestra maestra de práctica y ella era muy rígida, eso uno la veía entrar y a mí me latía el corazón, sentía nervios porque la sola presencia, ella entraba así muy puesta (la profesora pone muy derecha su espalda y saca pecho), muy bien vestidita, muy elegantica, muy bien... y entraba la maestra de práctica, eso la maestra de práctica era como un... ¡perdóneme lo que voy a decir!, pero ni siquiera como ahorita el presidente de la República, no. Era, para mí era la maestra de práctica, era no, no, no lo puedo describir. Era respeto, era ganar experiencia, era aprendizaje, desde el momento en el que ella entraba hasta el momento en que se iba. "Cuando un niño se orina", decía, "cuando ustedes sean maestros y pasen los años en cualquier lugar del mundo y un niño se orina, ustedes no pueden, ustedes deben tener manejo del grupo", ella nos repetía, "el amor por los niños, el estar pendientes de sus necesidades, eso es primordial, el manejo del grupo es fundamental, ustedes rápido organizan, porque el maestro debe ser recursivo" y ella nos decía "para ser creativos debe ser recursivo", nos decía "rápido, un trabajo, y ya, asignan un trabajo en medio minuto, manejo de grupo y atiende la necesidad del niño que se orinó, porque no hay peor error que un niño que se ridiculiza y que por culpa de esa situación, de ese incidente que le sucede, dejé el estudio y vaya a la casa a decir ``mamá, papá no quiero estudiar más, no quiero volver a la escuela´´".</p> <p>Otras experiencias, otros aprendizajes... la responsabilidad en los horarios, nos decía nuestra maestra de práctica, nuestra, mi maestra de práctica, yo tuve en la normal, obviamente el énfasis era las materias pedagógicas, eran los fundamentos, eran metodología, práctica, práctica de la educación y eran los fuertes. La responsabilidad, nos decían, "si cuando ustedes trabajen..." en la práctica nosotros teníamos que llegar 10 minutos antes al salón, 10 minutos antes organizar nuestro material. En ese entonces, estoy hablando 85, 84, 83, 82... mil novecientos, en ese entonces se utilizaba mucho los frisos, las carteleras y eran bolitas y palitos. La ortografía, si era con c, y la escribíamos con s, el material nos lo revisaban dos días antes de la clase, y la maestra con esfero, con marcador rojo sobre la letra escribía c, si era con c y lo escribió con s, escribía una c grande encima, y eso era una puñalada (la maestra hace la gesticulación de recibir una puñalada en el costado izquierdo del pecho), me tocaba repetir toda la cartelera, porque no se podía recortar</p>	<p>Aquí me parece importante lo que una de las profesoras de la profesora Pilar les decía a ellos en la Normal, porque es cierto lo que ella dice, como maestros hay que amar a los niños, porque un profesor debe gustarle su profesión, lo que hace, debe también ayudar y amar a sus estudiantes.</p> <p>Retomo lo que mencionaba anteriormente, y con lo que se menciona aquí me parece clave que el maestro debe estar pendiente de sus estudiantes, debe guiarlos, apoyarlos, escucharlos. Pienso que hay niños que no tienen con quien hablar de lo que les sucede, y como maestros debemos ser ese apoyo y ayudarlos y no dejarlos solos.</p>
--	---	---

160	un cuadradito o un rectángulo para pegarlo como de pronto se hace ahora,	
161	mmnn, mmnn. Tenía que ser odo perfecto, si le quedaba reteñido el palito,	
162	repita la cartelera o repita el friso. Entonces era la puntualidad, les decía,	
163	la puntualidad "ustedes deben estar 10 minutos antes", lo que nos dice	
164	Lourdes, nuestra Coordinadora, que a las 6:30 empiezan clases y que en	
165	ese momento uno ya debe estar listo para empezar nuestras actividades	
166	y no llegar a esa hora a alistar material a sacar del loker. Puntualidad.	
167	Entre otras también, la preparación de las clases. Nos decía nuestra	
168	maestra de práctica "uno no puede llegar a mirar y a hojear, y decir...	
169	mmnn, tomen nota de la página 20 a la 25", ella empleaba un término que	
170	era culequear, a mirar "¡ay niños! ¿en qué vamos? ¿Qué es lo que sigue?",	
171	No. Nos decía "un buen maestro debe preparar su clase, pero un buen	
172	maestro, en el momento de estar desarrollando su actividad debe	
173	centrarse en particularidades en el tiempo, en el espacio, en la situación	
174	de los muchachos y modificar algunas cosas, no puede ser al pie de la	
175	letra como dice su guía" (la profesora da una palmada).	
176		
177	Valores, nuestra maestra nos decía, nuestra maestra de práctica nos	
178	decía "formen personas", nos decía "ustedes son maestros y maestras",	
179	en una ocasión nos estaba dando una charla y nos tenían convencidos de	
180	que ya éramos maestros y maestras y entra la rectora "y usted ¿qué?",	
181	"Es que ellos ya son maestros y maestras", "no, ¡qué pena!, son maestros	
182	cuando reciban el grado, cuando estén en 11", y ella le contestó "ellos ya	
183	son maestros, ellos ya deben interiorizar acá que son, que se están	
184	formando, pero ya son maestros", y bueno, ahí tuvieron su encuentro de	
185	opiniones, pero finalmente y profe de práctica, pues, le dio sus	
186	argumentos y la rectora a mi manera de ver salió pues 80% convencida	
187	de aquello (risas, risas). mmnnn ¿qué más? ¿Qué otra experiencia?,	
188	Experiencias del colegio, las guías, el preparador de clases, tenía que ser	
189	sin errores de ortografía, la letra scream, las medias, el uniforme bien, la	
190	falta bien, los prenses bien hehechitos, el cuello de la camisa, los zapatos	
191	tenían que ser bien lustrados, las medias a la rodilla y la falda que, que,	
192	que llegará a donde terminaba la media, bien derechos, bien puestecitos	
193	frente a los estudiantes porque nuestra profesora nos decía "usted es el	
194	maestro ahorita", y ella se sentaba y eso era, eran como unos 20 puntos	
195	que ella nos evaluaba, desde la presentación personal, el manejo del	
196	grupo, el manejo del tema, los tiempos, que eran los tiempos para cada	
197	paso de la clase y de acuerdo a eso nos daban nuestra, nuestra nota que	
198	en ese tiempo, en ese entonces le decíamos nota.	
199		
200	Sacar menos de siete era terrible, practicante, porque se llamaba	
201	practicante en ese entonces, practicante que sacara menos de siete en	
202	una clase era mortal porque obviamente después regresábamos a la	
203	normal y había, la profesora de fundamentos los cogía, tomaba el historial	
204	que había mandado la maestra consejera y lo analizaba y nos daba, nos	
205	orientaba, los corregía "miren, este sacó tanto y tanto, debemos corregir	
206	esto" y uno tenía que ir tomando nota "porque ustedes la próxima clase	
207	tienen que sacar 10 sobre 10".	
208		
209	¿Cómo la superé que me quitaran la clase en la Normal? Hice mi	
210	autoevaluación a mí me pegó duro, lloré por el camino, llegué llorando a	
211	la normal y todas "perdió la clase, le quitaron la clase Montenegro", que a	
212	mí me decían Montenegro. Yo era... era inquieta en la normal. Yo no era	
213	una pera en dulce, yo era inquieta. En las formaciones era inquieta, era	
214	inquieta en las clases, yo preguntaba mucho, preguntaba mucho y	
215	algunos maestros se disgustaban, a otros les agradaban mis preguntas.	
216	Me gustaba... yo terminaba una actividad y me gustaba que me dieran	
217	otra, porque si yo terminaba la actividad y otros no la terminaban yo me	

218 ponía a charlar, eso sí téngalo por seguro. Obviamente nuestra... ese era
219 uno de los caminos a seguir, cuando uno terminaba de dar sus clases en
220 la escuela anexa, uno llegaba a la normal y tenía que hacer su
221 autoevaluación. ¿Qué paso?, ¿Y sabe que descubrí?, Por estar
222 distraída... estaba pensando en otra cosa y le dije al muchacho, el
223 muchacho me dice seres vivos, "¡las piedras!", yo "perfecto, muy bien"... y
224 llegué a la conclusión que por estar distraída y le decía, mi maestra de
225 práctica me decía, mis hermanos somos 12 y 10 nos fuimos por la
226 educación, entonces obviamente en esa normal ya habían estado otros
227 hermanos y me decían "Montenegro, a ustedes nunca nadie les quitó una
228 clase, sus hermanos eran excelentes, ¡Tu no vas a ser la excepción!",
229

230 Entonces eso como que ¡uy! sacudió, y llegué a la conclusión que por
231 estar distraída, la directora "¿qué te pasó?", "Por estar distraída en otra
232 cosa" y me dijo mi maestra "no necesariamente te debes concentrar en
233 una sola cosa, debes adquirir la habilidad para atender dos o tres cosas
234 al tiempo, pero cada una encauzada correctamente", yo me quedé
235 pensando y esto ¿cómo se come? ¿cómo así? Me quedé pensando,
236 entonces ella me vio y "si Montenegro, tú puedes estar escuchando
237 música y pueden estar leyendo, y puedes pensar en lo romántico que
238 pueda ser la canción, pero estás sacando ideas principales (la profesora
239 golpea con sus dedos la mesa), y vas haciendo tu ensayo. No es que haya
240 estado bien que te hayas distraído, sino que concentraste toda tu atención
241 en ese pensamiento que tuviste en ese momento", entonces obviamente
242 ahí aprendí la lección que hay que despertarse, hay que estar más pilo,
243 hay que estar más, más... porque no fueron nervios, de ninguna manera,
244 de ninguna manera fueron nervios porque desde séptimo, uno entraba a
245 sexto y nos ponían a hablar al frente con carteleras, sin carteleras, allá en
246 las formaciones.
247

248 No fueron nervios, fue cuestión de eso, pero igual ya entendí como el
249 manejo que debí darle a esa situación. Ella me dijo la manera como habría
250 podido corregirlo, entonces lo que hice yo fue asustarme y mi maestra
251 decirme (golpea la mesa con la mano) "se sienta", mi maestra consejera,
252 y pues... pero ella me dijo "cuando usted le suceda que ya sea profesional,
253 que esté en su campo de trabajo, usted tiene que solucionarlo y
254 solucionarlo rápido, no ponerse: muchachos, es que me parece, que lo lee
255 y, me parece, pero no estoy segura... no. Ese no me parece o es blanco o
256 es negro".
257

258 En la normal era... yo me paraba allá y yo les decía bueno "voy a suponer
259 que yo estoy en un colegio, en uno de los...", yo me paraba allá toda
260 estirada, y yo les decía "vamos a suponer que yo estoy trabajando en la
261 ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad"... y todas "jaja, si eso es
262 difícil, ¿con qué plata?", Todas éramos provincianas, todo el mundo de
263 pueblos; Jubala, Gacheta, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta...
264 todos esos pueblos de la región del valle de Tensa y de la región del
265 Guabio "¡jaja!, Pilar sí sueña", y les dije "me voy para la ciudad... lo verán,
266 Pilar Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno de los
267 mejores colegios", yo les decía. Entonces yo me paraba allá y yo les decía
268 "bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase", y
269 empezábamos así. Y con los profes hablábamos... ellos siempre, cuando
270 teníamos la oportunidad de hablar extracurricularmente, ellos nos tocaban
271 como ese futuro, nos tocaban como ese
272 futuro.
273

274 Recuerdo mucho al profesor Galarza, el profesor Galarza, no más, que
275 frunció "qrrr, qrr", eso ya quedaba uno temblando, ¿pero sabe que esa

276 educación me gustó? ¡Era rígida! uno tenía que ser en las formaciones así
277 (y asume una posición firme) "¡Oh gloria inmarcesible...!". Todo tenía como
278 un derecho. En el comedor usted tenía que comer y cuidadito con votar
279 un plato, y eso se me quedó, yo me paro aquí y de ahí no me pasa el que
280 no me termina la fruta. Todo el mundo tiene que comerse todo lo de la
281 bandeja. ¡A mí se me quedaron muchas cosas y las practico, tal cual!. El
282 profe Galarza ¡Me acuerdo tanto! ¿cómo se ve Montenegro en el 2000?
283 "¡¿Este profe está loco?!", pensé (risas), imagínese, era como el 84, 83,
284 1984 o 1983, ¡Imagínese cuánta tierra!, 17 o 16 años.

285
286 Yo "¡¿Qué es esto? ¿Está loco?!, Este profe está loco", "Montenegro
287 haber ¿cómo te ves en el 2000?. ¿Te ves siendo humillada? ¿Te ves como
288 una obrera? ¿Cómo te ves en el 2000?... ¡Tú Alicia!..." bueno, a todas las
289 de mi grupo "¿cómo te ves en el 2000? ¿Cómo te ves en el 2000?"... Y
290 nosotras "no profe, es que tenemos..." "no señoras, se me quedan aquí
291 sentadas" (dando golpes en la mesa con la mano) "¡me contestan la
292 pregunta! ¡¿cómo se ven en el año 2000?!"... "¿cuál es su proyección?",
293 Y oye profe eso me tocó la vida. Entonces yo empecé a pensar y yo
294 empecé a reírme cuando el profe, cuando yo no sabía algo a mí me daba
295 era risa, o sea, cuando yo no sabía a mí me cogía la risa... ¿profe, quiere
296 que le cuente un secreto aquí en esta entrevista? (Risas) que la van a
297 escuchar varias personas... cuando yo estaba en décimo me iban a echar
298 de la normal... ¿y sabe por qué? Porque me le enfrenté a un profesor.

299
300 Una compañera, a una de mis compañeras se le manchó la falta, le llegó
301 el periodo y se le manchó la falta y la ridiculizó enfrente de todo el mundo.
302 Imagínese, habían hombres y mujeres porque era mixto. O sea, la normal
303 era sólo de mujeres, pero obviamente en el lapso que era de cinco a siete
304 de la tarde habían hombres y otras chicas del pueblo, las hijas de papi y
305 mami que no necesitaban de la beca, porque yo estudié becada o si no yo
306 no hubiera podido estudiar, porque mi mami dijo, y mi mami quedó viuda,
307 mi papi murió cuando yo tenía 10 años, imagínese somos 12, póngale
308 cuántos quedaron sin estudiar, entonces la beca o quédense en la finca
309 echando azadón, entonces cogió y dijo "¡Cochina!, porque no... ¡párese!
310 Mire eso, ¡mire esa sangradera! ¡¿De dónde le sale esa sangre?! ¡Mire!,
311 limpie eso..." ¿sabe que le dije al profesor?... Me paré yo (la profesora se
312 pone en pie y alza la mano) "¡profesor! ¿usted tiene mamá?"... Casi me
313 votan, por este pelo (haciendo el gesto con la mano), porque le dije ¿qué
314 sí tenía mamá?. "A rectoría". Citaron a mi mamá y entonces mi mamá
315 llamó a mis hermanos que ya eran maestros. Eso fue un cuento (riendo),
316 eso se fue Moisés, Ignacio dijeron bueno, y allá todos los maestros
317 alrededor... Él me atacaba y todos los maestros en favor mío, porque eso
318 era una reunión en grande "¡pero es que ella me nombró mi madre!, ¡Pero
319 es que yo no sé qué!" y no me dejaban hablar. Entonces yo me paré y dije
320 (con voz pausada) "que pena, ustedes nos dicen profesores, ustedes nos
321 dicen que nosotros somos maestros y ustedes nos han enseñado que uno
322 debe escuchar a sus alumnos.

323
324 Yo soy su alumna y necesito que me escuchen" el profesor le dijo a mi
325 compañera, a Alicia, cochina, mire esa sangre, los muchachos se reían,
326 ella toda colorada así, se puso a llorar, pues yo me paré y le dije "¿profe,
327 usted no tiene mamá?", Pero yo no se lo dije, ni más faltaba, con la
328 intención de irle a nombrar a su mamá, no ve que yo también tengo mi
329 mamá... eso yo no recuerdo que más le dije entonces, pero yo temblando,
330 porque todos los profesores de la normal ahí. Eso yo temblaba y todo, la
331 voz me temblaba. "Yo lo que le quise decir es que ¡a su mamá también le
332 llegaba el periodo!, y que no ve que ella se sintió mal porque todos los
333 muchachos..." imagínese en ese tiempo eso era un tabú, o sea, eso era...

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

si esa chica duro en burla como dos meses y eso fue un trabajo largo de, de las profesoras de las directoras de internas para calmarla y la chica se iba a retirar, toda acomodada, ¡imagínese!. Entonces ya me iban a hacer el acta de expulsión, entonces Juan, mi hermano, el rector de la OEA, que ya es pensionado, se paró y les dijo "si echan a mi hermana el profesor también se va", y todos... "¡Y luego ¿usted quiénes?!", "Está hablando con un colega".

Se para Ignacio "acá está otro colega". El otro no se paró, Moisés, porque él es contador, él es contador público, era en esa época contador público, ahorita que ha profundizado sus estudios en otros campos... se quedaron "¿cómo así que colega?" "Si, yo soy rector de tal parte, yo trabajo en tal parte, yo estoy intentando hacer mis escritos y trabajo en tal colegio"... "¡Salgase Montenegro!", y me sacaron, y allá arreglaron y no me expulsaron (risas, risas). Le cuento que donde me echen yo no estaba aquí sentada. ¡A la finca! profe. En este momento todavía echando azadón... allá en la finca. Quizás con 10 hijos, con ocho, quizás sola.

Sobre el preparador de clases de la Normal... ¡Jmmm! ¡Dios mío! ese cuaderno (emocionada, aplaude varias veces). No tengo un cuaderno para mostrárselo, ¡Qué tristeza! Porque las maestras consejeras se... yo creo que guardaban los peores cuadernos y los mejores. Mis cuadernos, todos mis cuadernos, no tengo uno, pero era cuaderno argollado, tenía que ser todo perfecto, hora, día, hora, día, si eran sociales, si era matemáticas, si era educación física. Todos los pasos. Si me pregunta los pasos me corcha, pero me acuerdo de algunos. Motivación era lo primero, motivación; luego, en esa época se llamaba, recuento del tema anterior; luego desarrollo de la clase, mire me estoy acordando, ¡si ve mi memoria mi profe!, desarrollo de la clase; evaluación y tarea. Pero ¿qué pasaba en ese entonces mi profe?. Es curioso (riéndose), la motivación la hacía uno empezando la clase y eran 10 minutos de motivación y se acababa la motivación.

Ahorita con estos terremotos que son lo más hermoso pero ¡oooyyyy!, Dios mío, toca tenerlos motivados todo el tiempo o si no nos fregamos. La ortografía, la ortografía, mire si se le iban... ¿a mí se me iban errores? ¡Claro!, claro que se me iban errores, claro, muchos. En una planilla se me iban tres, cuatro errores. ¿Sabe cuántas veces tocaba volver a hacer la planilla? Dos veces, entonces tocaba mejor mirar primero en el diccionario, preguntarle a la directora de internas "profe, mire tal palabra que no la encontré en el diccionario", "¡ah!, bueno, tal se escribe tal". La letra, si va una palabra que no fuera bolita y palito, repita la planilla y con la planilla la revisaban, como le dije antes, dos o tres días con antelación a la clase y obviamente revisaban el material, los frisos, esos eran los famosos frisos que uno compraba. En las misceláneas uno compraba unas láminas que vendían, según lo que uno fuera a hablar: el verbo, o por ejemplo en matemáticas, por ejemplo potenciación, o... bueno según el tema eso vendían cualquier cantidad de láminas, eso eran cajas y cajas por materia, que uno ahí encontraba, como para la ilustración. Pero me sirvió mucho, me sirvió mucho... quizás si no... yo pienso que si salgo como , como de pronto el profe (haciendo referencia al entrevistador) que hizo normal su carrera, su licenciatura y se enfrentó a un grupo, le cuento profe que me le quito el sombrero, me lo quito profe, porque ustedes no tienen las herramientas, no cogieron las herramientas que dan en una normal y aun así ustedes se defienden y se defienden muy bien y me les quito el sombrero. ¡Yo le confieso y le soy sincera! que si yo no hubiese pasado por la normal a mí esto me gana, me gana.

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

Definitivamente la Normal me dio las herramientas, fueron las bases del gran edificio, en todo aspecto, desde saber que tengo que llegar a mi trabajo con los zapatos embolados, desde ahí en adelante y tengo que preocuparme que si lloró, que si se orinó en el pantalón o si está triste, o si está en el recreo y está allá todo aislado ¿algo le pasa?, y no hacer caso omiso, sino tengo que mirar a ver cómo le ayudo a ese muchacho. Profe yo recuerdo una frase, y siempre me devuelvo, profe lo voy a tener aquí hasta las 10 de la noche... nos decía la profesora de fundamentos ¡ah! ¡ésa profesora!, Lizeth Corredor, Agustín Tamayo, mis profes de la normal, sabe que han sido... no tengo palabras, mis profes, a mis profes si los viera yo les diría, profesor y los saludaría como si fuera una niña, como si estuviera en sexto, porque aprendí tanto de ellos, la profe Lizeth Corredor nos decía "si un niño no entiende el verbo, lo puede consultar en un libro, maestros", nos decían maestros, y eso nos subía allá lejos. Y el día de grado, ¿no le digo que placa?... ¡Profesora!, le daba emoción a uno leer eso, profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana. Yo, cuando recibí el diploma, me lo entregó la mejor consejera de práctica, ella me lo dio, me dio mi diploma. Le voy a traer mis fotos del grado para que las mire. ¡Y sentir que ya era maestra y mi diploma en la mano!... ¡no! ¡¿cómo no iba a ahorrar profe?! ¿Cómo no iba a trabajar dos años y medio en lo que ya le conté para venir y estudiar y seguir en lo mío? Era algo... ¿sabe qué? Esta profesión yo la llevé aquí en el alma (señalando con sus dos manos la región de su corazón). Que estoy cansada en este momento, si profe, y hay días que, que dijo Dios mío ¡ya!, ya he trabajado suficiente, porque es que los grupos de ahora, déjeme decirle, algo complejo, mucha problemática. Pero se lo he dicho y se lo diré siempre es la mejor profesión del mundo, lo mejor que yo pude elegir. Profe me desvíe ¿qué me había preguntado?

¡AH! le estaba contando que si no hubiera tenido esas herramientas a la mano de la normal esto me gana. Se imagina, llego yo y Danilo me entrega ese curso indisciplinado y que yo salga acá de una Universidad y licenciada, por ejemplo, y en física o en biología, y que yo llegue allá y me diga... yo salgo corriendo y me pongo a llorar. ¿Recuerda esta profe que era ingeniera...?, esa profe monita que después vendía algo de catálogo y que vino a dar biología... ¡ah no! el profe no estaba. Eso fue antes de ustedes. Ingeniera ¿qué es...? hem... algo relacionado con la educación, profe bióloga, no recuerdo... y a ella le ganó, ¡ella no!, ella llegaba a la sala de profesores, una china como de 25 años y duró como dos meses y dijo yo renunció a esto, yo no puedo con esto, yo no puedo con el manejo del grupo, yo tengo unos conocimientos y un día casi llorando en la sala de profesores. ¡No!, eso fue antes de ustedes, el grupo que había antes de ustedes, porque ustedes llegaron en el 2010. Y decía "¡yo no puedo!, ¡yo no puedo!, ¡yo tengo que buscar lo que yo estudie!, ¡mi ingeniería y seguir con mis ventas! ¡Yo no, yo no puedo!, ¡a estos muchachos ¿quién los controla?! Que uno llora, que el otro le pegó, que el otro lo sacó el papá a medianoche, que consume droga, que se están manoseando, que se están agarrando, ¡Yo no sé cómo afrontar eso!", la profesora se fue. Y le soy sincera mi profe, si yo no hubiese tenido las herramientas de la normal yo ese día, yo digo no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien, y me hubiera ido a taconear a otro lado (risa).

Viajé en 1988, pero finalmente entre a estudiar hasta el 1993; pero nunca me gasté el dinero, el dinero siempre lo tuve ahí. El temor de entrar a estudiar, pues pensaba "esa plata es sagrada", porque la había ganado con el sudor de la frente y no sólo de la frente, eso sería mentira, eso no sólo suda la frente, es el sudor de todo el cuerpo.

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507

Viajé para Bogotá en julio del 1988, me fui a vivir con Ignacio, mi hermano. Viajábamos a Tunja, yo entraba a los colegios con propiedad y yo cogía los libros de mi hermano, mi hermano empezó con unos libros llamados: *Me Preparo para ganar primero de primaria, Me preparo para ganar segundo, Me preparo para ganar tercero, cuarto, quinto* y así sucesivamente. Esos fueron los primeros libros de mi hermano. Luego libros para ingresar al bachillerato, para el ICFES.

Él ha escrito bastante (Ignacio, mi hermano), mejor dicho, no recuerdo ahorita, tiene uno también del 1290 que es reciente, esos los encuentra en la Cooperativa del Magisterio. Entonces con esos libritos que eran verde con amarillo, jamás se me olvidará, tenían una franja verde y una franja amarilla y nos íbamos para Tunja en un carrito pequeñito porque los recursos no daban para un carro lujoso, grande. Un carrito pequeñito y ahí empacábamos los libros y eso sí, tocaba irse bien arreglado, porque de lo contrario graves. Y llegar, y a mí no me daba miedo... Entrábamos y mi hermano hablaba con el rector o con la rectora, con quien fuera hablaba y yo bueno, me decía -pase allá Micaela- , yo iba y le hablaba a los profesores, ¡eso me compraban!. Vendí, vendí bastante.

Mi hermano me insistía mucho en que escribiera, yo me fui a vivir con él y me dijo -síntese y escriba-. Yo escribía un poquito y la verdad ¡Que pereza! Yo le decía a mi hermano -eso Ignacio, mejor ayúdenme a conseguir mi colegio, que yo quiero trabajar con los niños, a mí me hace falta la Normal, me hacen falta los muchachos de las escuelas de la Normal, ayúdeme más bien que yo quiero entrar a trabajar-.

Y me puse recordar todo lo que viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras profesoras, la de fundamentos, la de metodología, la de práctica, me acuerdo entrar ese día a la Iglesia entrar por toda la mitad, como entran los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada uno "profesora" y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana", ¿ir a vender libros? ¡no! Yo necesito de los niños, necesito de sus risas, de sus miradas, necesito... ellos son parte de mi vida.

La familia siempre tuvo un amigo, él trabajó muchos años en esta localidad, un rector, se llamaba Hernán Montaña. Él murió de un cáncer terrible, muy amigo de la familia, además era el odontólogo de la familia. Y un buen día llamó:

-¿Ignacio?-, me pregunto. -no, no señor, no está-, le dije
-Doctor Montaña y ¿cómo me le va?-
-¡hola!, Pilarcita, usted es la menor- me dijo. - ¿Cómo está?"
le dije.- -Yo, pues bien-
¿Ignacio?- pregunto. -No, no señor, él está trabajando- respondí.
- ¿Y tú que andas haciendo?"- Me pregunto.
-No doctor, imagínense que sin empleo, yo estoy aquí con Ignacio,
pero me siento sin empleo porque yo quiero trabajar es en un
colegio- le dije

508	<i>-¡Tengo palanca Montenegroj, !Tengo palanca!, Tráigame mañana</i>	
509	<i>estos y estos papeles, te voy a ubicar- me dijo.</i>	
510		
511	Y efectivamente, ese señor está en el cielo porque ese señor ayudó, me	
512	ayudó y ayudó a muchísima gente, nos dio el pan en la mesa, nos dio la	
513	felicidad de poder... a mí me dio la felicidad de poder trabajar con los niños,	
514	porque quizás si yo no hubiera encontrado rápido mi colegio que es este,	
515	la escuela de primaria. Yo me hubiese ido por otro lado, porque no me iba	
516	a devolver... No, no, porque yo siempre digo lo que uno quiere toca	
517	lucharlo.	
518		
519		
520	Yo dije devolverme al campo no, yo le di dos años y medio duro al trabajo	
521	en el campo, pero devolverme ni por el chiras, yo necesito trabajar y quiero	
522	trabajar es con los niños.	
523		
524		
525	Efectivamente al otro día fui le llevé papeles, eso fue en febrero del 1989,	
526	porque ya había pasado tiempo. Yo viajé en el 1988, en mitad del año del	
527	1988, me vine con Ignacio y estuve esa mitad de año con lo de la venta	
528	de libros, pasaron unos días y listo, me llamó y me dijo: -Pilar, tiene empleo	
529	en Usme, en una escuelita que queda en Usme, eso hace frío...- me contó	
530	-hace mucho frío, llueve bastante...-, le dije: -no interesa doctor eso así	
531	me toque con botas, en la marcha, pero para mí lo más importante es	
532	llegar a donde haya niños-.	
533		
534	El 27 marzo de 1989 el corazón me latía así (gestos de latido), ¡porque	
535	iba a hacer lo que yo había estudiado! y a la vez sentía nervios. Decía	
536	“¿cómo voy a dictar una clase?” y volvía y decía “¡pero si yo estuve en la	
537	Normal cuatro años!, yo trabajaba allá prácticamente, a mí no me	
538	pagaban, pero yo trabajaba dando mis clases, yo puedo”.	
539		
540		
541	Me recibió Danilo, un señor hosco, hoy en día lo quiero mucho, también	
542	guerreamos mucho, porque aprendí mucho de él. Un señor hosco, -eso	
543	tiene tercero de primaria, es un curso indisciplinado-, me dijo, me parece	
544	escucharle la voz, bien puesto, con su voz firme.	
545		
546		
547	Me dijo -usted es Montenegro, ¿usted es hermana de Juan Montenegro?	
548	- Le dije -sí, yo soy la hermana, si señor-, me dijo: -cómo le parece que	
549	Juan Montenegro es el director de la OEA y yo fui maestro de Juan, Juan	
550	me hizo la vida imposible...-. Pues pensé rápidamente, esto aquí va a	
551	haber guerra. Dije: - ¡ah!, vea cómo son las cosas- y me respondió: -su	
552	hermano fue duro conmigo, porque su hermano es un rector estricto- y lo	
553	que le contesté, recuerdo -sabe qué director... (no es como en esta época	
554	coordinador sino director), le dije: - ¿sabe qué señor director?, Juan es	
555	Juan, mi nombre es Micaela Montenegro, somos dos personas diferentes,	
556	somos hermanos sí, pero somos distintos. Él allá y yo acá-, el tipo me miró	
557	como diciendo esta no es tan caída del zarzo.	
558		
559		
560	-Trabaja con terceros Montenegro, ¡este es indisciplinado!, hay un niño	
561	trae puñaleta, hay un niño que no sé qué-. Bueno, empezó con todos, y	
562	yo recuerde todo lo de la Normal. Yo parecía un libro, páginas y páginas	
563	atrás. Bueno, cómo actuar, cómo hacer, eso era como si fuera a hacer una	
564		
565		

566	obra de teatro, como si fuera a presentar una obra de teatro en mi primer	
567	día.	
568		
569	Siempre lo recuerdo. Entro a ese curso. Papel iba, papel venía, chifle	
570	uno... Entró Danilo, se paró en la puerta -Buenas tardes estudiantes, la	
571	profesora Montenegro viene a acompañarlos-. respiré -si me la dejo	
572	ganar...-! pensé, porque ¿con quién hablaba?, no conocía a nadie... Pero,	
573	aun así, dentro de mí la emoción, era la emoción de ver que ya no tenía	
574	que coger a hacer otros trabajos sino iba a estar con los niños, iba a	
575	trabajar con ellos, eso pudo más que cualquier otra cosa.	
576		
577		
578	Él se paró ahí y me dijo, como con el toro, como cuando sueltan el toro y	
579	queda uno en la mitad, sin ser torero. ¡Pero yo sí era torera, porque sí me	
580	había preparado, me había preparado para ser maestra! Entonces, él se	
581	paró ahí en la puerta, no le hacían caso, los chinos hablaban, se	
582	mandaban papeles: -la profesora Montenegro... joven que se siente...- Les	
583	decía, al fin hicieron silencio -... los va a acompañar. Bueno profesora la	
584	dejo con su curso-. Cerró la puerta y se fue, y cierra la puerta y me deja	
585	con los niños.	
586		
587		
588		
589	¿Qué hice? Así aplaudiendo y llevando el ritmo con una canción de la	
590	Normal, empecé a cantarles, fui caminando; entonces me fui parando, me	
591	fui moviendo y los chicos se fueron parando, se fueron moviendo al ritmo	
592	de lo que yo cantaba, cantaba como un tarro, pero cantaba y los chicos	
593	cantaban conmigo. Es que lo que se hereda no se hurta y lo que uno	
594	aprende en la Normal, lo digo yo, lo que uno aprende en la Normal, lo que	
595	va aprendiendo en la Normal de uno al 100%; quizás se le haya olvidado	
596	el 15%, el resto lo tengo presente. De un momento a otro yo me empecé	
597	a mover y los chicos... eso yo iba en tacones, que en esa época los	
598	tacones eran largos, porque la emoción de que iba a usar tacón, y para	
599	ello me compré los más altos (pero yo ensayé en la casa y los manejaba),	
600	los chicos se empezaron a mover, se acabó la canción y los chicos sigan	
601	con el papel y yo con otra canción.	
602		
603		
604		
605	Empecé a hacer mañita, fui abriendo la puerta, las dos puertas, que tiene	
606	el salón, y abrí así las dos puertas y fui cantando. Los chicos me	
607	preguntaron: -¿Profe por qué abre?-, les dije -está haciendo como calor-,	
608	-profe, pero si está lloviendo- me respondieron, les dije: -sí, pero yo tengo	
609	calor-. Bueno, porque yo decía es que ese encierro, estos chicos bien	
610	inquietos, este salón cerrado, lloviendo y ellos queriendo mirar. Empezó a	
611	caer granizo y los chicos friegue, empecé con mañitas a sacarlos, a	
612	sacarlos y los puse en la baranda y les di una clase maravillosa sobre los	
613	ciclos del agua.	
614		
615		
616	Danilo apenas se paró allá: - ¿y ésta maestra qué está haciendo? -. Yo fui	
617	sin importa qué, no me importó mojarme y cogí el hielo, empecé a	
618	explicarles, precipitación, bueno todo lo del ciclo del agua, luego los pasé,	
619	cuaderno, saquemos hojitas, miremos... -plastilina ¿alguno trajo	
620	plastilina? - pregunte, -Si profe, yo traje- respondían, -¿crayolas?-	
621	preguntaba, -Si profe- me decía un chico, -¿temperas?, Traígalas- . Los	
622		
623		

<p>624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681</p>	<p>organicé en grupos, porque pensé, cuando puse mis pies ahí me dijo que era el curso más indisciplinado. -Si estos chicos me la ganan hoy, fracasé como maestro, porque los chicos me cogen el lado flaco- pensaba, ¿quién va a perder el año? pues Yo. Que unos trajeron crayolas, que otros plastilina, que los otros en el cuaderno, los organicé por grupos, dibujitos, escribir, luego les hice una síntesis, llegó el recreo. Entramos, ya fue la clase de religión y terminé.</p> <p>Soy sincera, si yo no hubiese tenido las herramientas de la Normal ese día, yo hubiera dicho- no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien- y me hubiera ido a taconear a otro lado. Y así, terminé, pero terminé más cansada que cuando echaba en mi hombro la caña, la caña que yo amarraba con un lacito en el hombro, porque no había burro, el burro era la espalda, los obreros y la espalda y hágale. Terminé más cansada que cargando caña, pero salí satisfecha, porque sentí, porque fue mi primer día, manejé mi grupo y esto es lo mío.</p> <p>Cuando me nombraron, me nombraron en el 1993, tenía el dinero que traía de Manta, ahí quietico, eso nada de comprar zapatos, los tacones los compré con otra plata, esa plata era para estudiar... apenas me nombraron en 1993, en febrero, entonces el 20 julio me fui a estudiar mi licenciatura en pedagogía reeducativa.</p> <p>Terminé en 1997 y en 1998 empecé para hacer la especialización en orientación educativa y desarrollo humano que terminé en el diciembre del 1999. ¡Y estoy en el mejor colegio!, como lo dije en la normal, -voy a estar en el mejor colegio de Bogotá-, es el mejor porque estos niños son nobles, porque a estos niños uno les llega, yo siento que uno les llega, que molestan y que a veces es terrible, sí, que a veces hacen indisciplina, pero uno les llega.</p> <p>Este es el mejor colegio, para mí lo es, por eso no me he ido. Ante la posibilidad de trasladarme cerca de mi lugar de residencia he dicho ¡no! A Usme llegué joven, amo mi Usme, amo mi comunidad de Usme, quiero irme cuando me pensione, o si Dios me manda una enfermedad, porque es posible que sea, si Dios me manda una enfermedad y me pensionan por enfermedad quiero salir de Usme, o si no salir de Usme cuando cumpla mi ciclo de maestro. Y aquí estoy, ya 24 años.</p> <p>Estudí pedagogía reeducativa en la universidad Luis Amigó. Mi práctica en la Universidad fue bien compleja porque mi licenciatura es en pedagogía reeducativa. Tomamos dos fuertes que fueron prostitución en adolescentes, trabajo infantil y a esas dos problemáticas las rodeaba el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces mi trabajo de grado fue consumo de sustancias psicoactivas en trabajadores informales. Hice mi práctica en el cementerio que queda en la carrera 30 con calle 68. En ese cementerio los muchachos menores de 18 años que arreglaban las tumbas, barrían el cementerio, quitaban las flores, las flores marchitas, todo ese cuento. Mi práctica fue mmm... peligrosa, es lo que podría decir entre un... un... grande... un... ¡paréntesis!, gigante; peligrosa.</p>	<p>Otra cosa importante es como la Normal le dio las herramientas a la profe Pilar para su formación como maestra. Creo que en cualquier lugar podemos obtener herramientas que nos servirán en un futuro para desempeñarlos en cualquier cosa, y es importante tener presente esto para usarlos en el momento que los necesitemos. Y además, me parece muy bonito el hecho de como la profe Pilar hizo su clase y la disfruto y pudo enseñarles a esos estudiantes que etiquetaban como “indisciplinados”.</p>
--	--	--

682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739

Éramos tres y nos íbamos los domingos a realizar nuestra práctica. ¿Qué era lo que teníamos que buscar según la Universidad? Que los muchachos que estaban allí trabajando en el cementerio entrarán a estudiar y que paralelo a ello dejaran las drogas. Complejísimo, ¡complejo!, totalmente complejo. Muchas veces trataron de robarnos, en una ocasión trataron de violar a una de mis compañeras. La verdad hubo una época en la que quise retirarme, pero el amor por esta profesión, porque yo decía, le decía al profe hace unos minutos (refiriéndose al entrevistador), ésta es la mejor profesión del mundo, ¡La siento así! porque es que los niños... es diferente sentarse frente a un computador, pararse frente a una lavadora, a interactuar con seres humanos, a compartir, ver sus caritas, que hacen la pilatuna, que se ríen, que lloran, que preguntan, que hacen "profe, hice esto", o no lo hice. Son la vida, para mí, los niños son la vida.

¿Quiere que le diga una cosa? Me siento cansada, llevo 24 años en esta carrera, es la mejor del mundo, la mejor, me siento cansada, porque mi percepción es que los padres no están cumpliendo con su labor de educar a los muchachos y al maestro nos toca en este momento en ese tiempo 2013, 2012, 2010, la verdad desde el 2002, la verdad desde el 2002 cuando salió la 230, la evaluación, ahí esto se dañó, para mí. Desde 2002 de la resolución de evaluación la 230 esto se dañó... y es pesado, es pesado, pero es la mejor profesión. Tal vez me desvié un poco, la pregunta era práctica en la Universidad. Quise retirarme, ¿por qué quise salirme un poquito a explicarle?, Porque quise retirarme en la Universidad, pero pensé... hubo un hermano que me ofrecía, que escribe, él escribe bastante, él es investigador y me dijo "Pilar, si usted quiere váyase por mi línea, pongámonos a escribir, pero para escribir hay que estudiar fuerte, hay que investigar, vende mis libros, va a conocer mis libros", y yo dije una noche, porque le dije "no quiero seguir en la Universidad, me pasa esto, esto, mis prácticas son ¡peligrosas!", era peligroso, imagínense en medio de esas tumbas tocaba ayudarle a hacer los trabajos a esos muchachos y aparte darles medias nueves y aparte llevarles material y aún ladito del cementerio y hacerles como una especie de, como de orientación, como de ¡sí!, lo llamó de orientación, para que despertaran a la vida y ¡Hombre! esto no es lo único, puedo organizar el tiempo, el estudio y abandono estas sustancias que están acabando con mi cuerpo, con mis sistemas.

Entonces era un trabajo bien fuerte. Pero una noche dije no. Yo no me veo vendiendo libros, ni me veo sentada escribiendo, quizás sí me veo escribiendo pero también con mis alumnos; y lloré profe, lloré de pensar que iba a dejar a mis niños, porque es que uno llega al colegio y así sea tiene uno mal genio como en este momento que los chicos están en una actitud tan terrible, toca trabajar muy fuerte para tratar de encauzarles lo que ellos quieren, pero además explicarles "es lo que usted quiere pero no le conviene, entonces vamos por este otro rumbo", y lloré, dije no "¿cómo así que me va a ganar esto?, Si en mi Normal... y me puse recordar todo lo que viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras profesoras, la de fundamentos, la de metodología, la de práctica, me

En esta parte se puede sentir a través del texto esa pasión que siente la profesora Pilar por su profesión, y es algo muy bonito, hace que siga pensando y preguntándome si me gusta lo que estoy estudiando, y si lo es, como seré de maestra en un futuro, que es lo que quiero dejarle a mis estudiantes y como aportare a la sociedad y a las personas.

740	acuerdo entrar ese día a la Iglesia, entrar por toda la mitad, como entran	
741	los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada uno "profesora"	
742	y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana", ¿ir	
743	a vender libros? ¡No!. ¡Yo necesito de los niños! necesito de sus risas, de	
744	sus miradas, necesito... ellos son parte de mi vida. Me enfrentaron y cogí	
745	verraquera y adelante. ¿Y sabe cuánto saqué en mi práctica? nueve,	
746	nueve, nueve de uno a 10.	
747		
748		
749	Pero fue un trabajo, se gastó mucho dinero, pasamos muchos sustos,	
750	pero logramos... le mentiría profe si le dijera que ellos dejaron la droga y	
751	me mentiría a mí, ¡A mí! Porque no, no, no la dejaron. La droga para ellos	
752	era como, como para nosotros nuestro desayuno, quizás nuestro	
753	almuerzo y más fuerte que eso, pero sí logramos profe, que de 20	
754	muchachos, logramos que entraran a estudiar 15. Y les hicimos	
755	seguimiento tres años después y los muchachos estaban estudiando, pero	
756	la droga sería mentira, no la dejaron. Así fue mi práctica en la Luis Amigó	
757	que fue donde estudié y agradezco haber cogido esa línea, agradezco hoy	
758	en día haber cogido esa línea porque me ha servido para, me dio	
759	herramientas para, para trabajar en los años hasta el momento, en	
760	biología, porque, ¿por qué doy biología? Porque yo oriento, aprendo con	
761	los muchachos, aprendemos.	
762		
763		
764		
765	Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos, matemáticas y biología en	
766	cuarto y quinto, y la biología, cuando me dieron a escoger "Pilar ¿quién va	
767	a dictar?..." "Yo, biología, biología", porque es que yo estudié pedagogía	
768	reeducativa y lo que yo aprendí allá, lo uno con ciencias. Cuando	
769	diseñamos el plan de área de preescolar a quinto, que yo fui una de las	
770	que lo empezamos a, a, ya en serio como a plasmarlo sobre el papel,	
771	como para llevar un seguimiento, como que hubiera un hilo conductor de	
772	primero a quinto, quise que fuera, que sustancias psicoactivas y	
773	precisamente ahorita en segundo periodo ese es el tema fuerte. Los	
774	sistemas, vamos a tocar tres sistemas y algunas drogas porque tengo las	
775	herramientas y creo que es el momento oportuno para que esa temática	
776	pegue fuerte porque se comulga con lo que estamos viendo en ciencias.	
777		
778		
779		
780	En la Luis Amigó, investigamos sobre el por qué ¿por qué los muchachos	
781	consumen las drogas?. Investigamos el por qué las muchachas a	
782	temprana edad tenían que ejercer la prostitución, y el por qué niños y niñas	
783	tenían que afrontar, tenían que enfrentarse con trabajos tan, tan	
784	degradantes diría yo profe, ¡a tan corta edad!, en un semáforo, en un	
785	cementerio, en una esquina. ¡Tan vulnerables profe!. Mis carreras... esto,	
786	esto yo lo llevo en el alma profe. Profe, ojalá ustedes estén cuando yo me	
787	retire, porque yo voy a organizar mi despedida y lloraré mucho, porque	
788	voy a dejar una etapa, voy a dejar la mejor etapa de mi vida atrás.	
789		
790		
791		
792	Fíjese como yo, mis carreras que están ahí en la carpeta, si usted da una	
793	ojeadita, mis carreras yo las pensé, mis carreras son afines con, con esto	
794	que estoy haciendo. Mi reeducación y mi orientación son compatibles con	
795	esto, son anillos, ¡Son mancornas! cómo nos decía mi profe. Siempre me	
796	ha tocado mucho mi parte humana, siempre me ha tocado mucho la	
797		

798	problemática de los muchachos el ¿por qué un muchacho tiene que llegar	
799	a este mundo?, Profe, nace y... profe yo soy muy sensible, soy... tengo un	
800	temperamento muy fuerte, soy... quiero que las cosas... yo no puedo	
801	tolerar que un muchacho... tengo yo que... un muchacho pasa a un sexto	
802	y no maneja lo de quinto, para mi es mortal y lo he dicho en las reuniones,	
803	yo soy... no sé, así me educaron, con esa forma de pensar.	
804		
805		
806	También lloro mucho mi profe, soy muy sensible. Tuve que a afrontar en	
807	la Universidad situaciones tan difíciles como ver una mamá, una niña de	
808	12 o 15 años, reemplazando el seno por una bolsa de pegante ¡a su bebé!	
809	De dos, de tres meses. Eso es... eso es ya otra tela profe (diciendo esto	
810	con voz baja), y esto ya no se corta con tijeras sino con serrucho profe. A	
811	mí toda la vida mis carreras y me siento feliz y orgullosa porque yo terminé	
812	mi reeducación y mi orientación, son afines con esta educación que entre	
813	paréntesis es la Normal, porque este tema de la reeducación es	
814	encausado a la desadaptación social, pero fíjese como esa desadaptación	
815	social es en parte resultado genético, el profe de biología lo sabe	
816	perfectamente. Varios autores encausaban la desadaptación social como	
817	aquella parte que se traen los genes y la otra parte aprendida del medio.	
818		
819		
820		
821	Siempre me ha tocado la niñez, por eso mis temas, por eso escogí la	
822	drogadicción en esos niños menores que trabajaban y... y me tocaba	
823	bastante el corazón saber que tenía que afrontar, reemplazar un seno, un	
824	tendero por una bolsa de pegante al mes, a los dos meses ¿y una mamá	
825	con 15 años?, Niñas que tenían que vender su cuerpo, tenían que ejercer	
826	su prostitución porque el padrastro desde bebés ¿las manoseaba? ¿Las	
827	morboseaba?, Luego había penetración, y cómo el consumo, las	
828	investigaciones, no hubo así cosa de gigantes, pero si hubo cierto grado	
829	de profundidad en esas tres, en la drogadicción y enfocada siempre a	
830	menores, prostitución, drogadicción y trabajo infantil. Como esa... como...	
831	¿cómo le digo profe?... cómo la misma familia, algo que no puedo tolerar...	
832	¿sabe qué licenciatura propondría?... Yo quisiera que las universidades	
833	prepararan un grupo de maestros para que rescataran a los padres de	
834	familia, para que rescataran en ellos, o más bien no que rescaten, sino	
835	que formen en ellos un nivel de responsabilidad al 100%.	
836		
837		
838		
839	Que formen papás responsables, que orienten a sus hijos, que los corrijan,	
840	que les den buen ejemplo, que los corrijan en el momento oportuno, ¿pero	
841	sabe cómo profe? con el ejemplo porque uno para corregir debe dar	
842	ejemplo y vuelve el cuento del barro en el zapato. Si yo le digo al	
843	muchacho limpie el zapato y embole, es porque yo tengo mis zapatos bien	
844	ilustrados y no es hacerme detrás de Sandra, la otra profe y limpiarme los	
845	zapatos con el pantalón y ahí sí decirle al niño, mnnn, mnnn. Es porque	
846	en casa me tomé previamente el tiempo y embolé los zapatos. La	
847	investigación en ese tiempo iba enfocada a esos tres aspectos:	
848	prostitución, drogadicción y trabajo infantil, pero ¿sabe cuál escogí yo? La	
849	prevención.	
850		
851		
852		
853	En eso era que centraba mis escritos, en cómo prevenir, en cambio otros	
854	grupos se iban cuando el problema estaba así ¡jardiendo!, en las casas de	
855		

<p>856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913</p>	<p>reeducación, en las casas de reeducación iba mucho practicante, ya cuando la problemática estaba candente. En cambio yo fui una de las pocas que me fui fue por el otro lado, por la prevención. Entonces siempre escribí, siempre mis escritos y mis exposiciones, mis intervenciones, cuando íbamos a centros de reeducación, porque nos decía un profe, nos decían los profes en la Luís Amigó "rehabilitación es una cosa y reeducación es otra, ustedes están es el reeducación entonces deben reeducar a personas" entonces mis escritos fueron prevención, prevención, prevención, prevención. ¿Y quiere que le diga una cosa mi profe?</p> <p>En este momento, en el 2013, hoy estamos a 30 abril sigo pensando la misma cosa, que uno debe trabajar es para prevenir. Hoy precisamente, no se mi profe me desvió, me iba hacer otra pregunta de pronto, pero oigo lo de la práctica... hoy le dije a mi compañera Sandra "Sandrita, necesito hacer una actividad con las niñas y si no se da hoy, quizá se prolongue y quizá no se dé en este año. Necesito que usted, a los muchachos de quinto, terminando el descanso, sáquelos y encárguese de ellos, que yo necesito hablar con las niñas", porque me preocupaba que el tema, me preocupaba que las niñas desconocen todo lo relacionado con el período, las normas de aseo, todo lo que rodea este tema que es algo normal. Entonces efectivamente ella cogió los muchachos y yo las niñas ¡Y salí muy satisfecha!, tuvimos una charlita, ellas me hablaban, yo les hablaba, tuvimos una charlita de 40 minutos y hoy profe, hoy 30 abril... quizá uno de los mejores días, sí.</p> <p>Estoy segura de que llegué, no estoy segura cuántas niñas son de los dos quintos, si me pregunta ahí me rajo, pero de uno a 20 yo lo logré con 16, les hablé cositas de higiene, cositas de cuidados, tocamos el tema de la prevención a nivel de órganos sexuales, ¿sabe qué ejemplo les di mi profe? Les dije, les hice una pregunta y les dije "niñas..." empecé a caminar, a caminar por el salón, me siento muy poco la verdad, pero yo creo que en unos dos añitos me tendré que sentar porque ya las piernas me duelen, pero si, empecé a caminar y les dije "niñas ¿ustedes consideran que yo necesito bastón?", Empecé a hacer la mímica "¡ay! la profe cómo es", "¡no!", les dije "tengo 48 años y no necesito bastón. Ustedes ahorita son niñas, las relaciones sexuales van a llegar, llegan a su momento, cuando haya una edad apropiada para ello. Ustedes ahorita están es estudiando, se están preparando para desenvolverse".</p> <p>Les hablé del cuidado del cuerpo, ellas me hicieron muchas preguntas, cosas de higiene, cuidados que deberían tener en casa con, con la familia porque varias... muchas veces todo lo que está relacionado con violaciones eso sucede en las casas que el primo, que el tío, que el vecino, que el bisabuelito, que el papá, que la mamá. Y hoy ha sido uno de los... de mis... digamos que de los días que salgo satisfecha.</p> <p>imagínese que en ese tercero en 1989!... yo he llorado mucho durante mi vida, he pasado situaciones muy difíciles en mi vida... pero ese año lloré, es uno de los años en los que más he llorado en mi vida. Imagínese que</p>	<p>El cómo la profesora Pilar les enseña a las niñas sobre lo relacionado con la menstruación y el cuidado es algo muy chévere. El maestro debe ejercer esa labor de guiar, informar y ayudar a sus estudiantes con temas como esto, lo que genera que se dejen de ver como algo que debe ser secreto y que no se debe hablar, además de que previene a las niñas sobre cosas que van a suceder a lo largo de su adolescencia y que hay que cuidar su cuerpo. El saber sobre estos temas ayuda a la formación de los estudiantes, y ellos pueden empezar a</p>
--	--	---

<p>914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971</p>	<p>en ese tercero de primaria habían dos niñas hermanas: Sandra era blanquita y la otra no me pregunté porque no recuerdo el nombre. Una morenita y la otra blanquita. Esas niñas con sus ojitos parecían un ratoncito, eran muy activas. Yo llegué el 27 marzo, ya se lo había contado, que pena, yo repito mucho las cosas, y ese junio salimos a vacaciones, en ese entonces 89 eran cuatro semanas, no era como hoy en día que son sólo dos. Salimos a vacaciones, regresamos de vacaciones, entonces tan, conté, eran 37 estudiantes de tercero, tatatatá. Sandra y Johana ¡vea! Johana... ¿Sandra y Johana? Y se para un niño, de esos que se lo lanzan así sin anestesia "¡profesora ellas están enterradas allá abajo. Si quieren vamos y le muestro dónde!"... profe, yo me sentí.</p> <p>El chico me lo dijo sin anestesia. Yo porque: "¿quién falta?"... Entonces yo vi que Sandra y Johana, esas chinitas que uno, que uno recuerda. Generalmente ¿qué me sucede?, Siempre recuerdo a los muchachos tímidos, esos no los borro de acá (señalando su cabeza) y a los cansones y a los pilos, a esas chicas. En cambio sí, de pronto mi memoria con los que son término medio ¡sí!. Entonces como esas dos chicas eran tan activas, entonces yo de inmediato identifiqué Sandra y Johana, y el chico me dice así "enterradas allá abajo profe, en el cementerio. Ahorita si quieren, hablemos con el director Danilo y si quiere voy y le muestro"... enterradas, si hace un mes les había visto sus caritas y sus ojitos, y estaban en esos puestos y los puestos vacíos. ¿Ha escuchado la canción de la cama vacía? ¡profe, ese fue un año de los que me marcó la vida! y ahorita le cuento otra cosa que me marcó la vida en esta profesión de maestra.</p> <p>Yo me senté, a pesar de ser un curso indisciplinado pero yo ya lo tenía marchando y ¿cómo marchaban? Cariño y mano dura. Profe yo soy así y a un ahorita, 30 abril, usted va y habla con mis muchachos, yo soy dura pero en la otra mano está la escucha, trato de mirar en qué les ayudo, cómo les oriento, cómo les ayudo a solucionar sus problemitas que tienen. Yo me senté, un curso muy indisciplinado, pero yo ya los tenía (con una mano abierta y con la otra mano dando ligeros golpes)... yo me acuerdo que les dije algo, no sé cómo, qué fue, pero los chicos callados. Me senté y lloré. Yo creo que duré llorando varios minutos.</p> <p>Entró Danilo, todos los chicos en silencio, nadie hablando nada, sino lo que yo les había dicho, pero si me pregunta ahorita que fue no recuerdo, yo quedé en blanco. Entró Danilo "¡Pilar Montenegro, usted está trabajando!"... con Danilo guerreamos mucho, pero ya le cuento porque, ¿ya recuerda por qué?. "Usted está trabajando, sus problemas personales los deja en la casa"... ¡Me levanto yo, Pilar Montenegro rabiosa! (la profesora se pone en pie y alza la mano), y le dije "¡No lloro por mis problemas personales"... y yo lloraba y le gritaba delante de los niños "se me murieron mis niñas..." (con voz cortada y llorando en voz baja prosigue el relato), "se me murieron dos niñas..."... eso me marcó la vida... ver sus puestos vacíos... sus puestos vacíos profe... sus caritas... le dije ¡no...! y le grité "¡No son mis problemas... mire los puestos vacíos... se murieron dos niñas... no puedo trabajar!", profe eso me marcó la vida (prosigue el</p>	<p>mirar cómo quieren tomar esa información e implementarla en sus vidas</p> <p>Esto que le sucedió a la profesora Pilar es algo muy duro, pasar por ese momento donde alguno de los estudiantes pierde la vida es muy doloroso. En mi caso, hace dos años más o menos falleció un compañero, y fue algo muy duro para todos porque días atrás convivimos con esa persona y de un momento a otro ya no está con nosotros en este mundo. Y no quiero imaginarme cómo puede afectar esto a un profesor, debe ser una situación aún más difícil.</p>
--	---	---

972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029

llanto) Y ahorita le cuento que otra cosa me marcó la vida de esta profesión. "No puedo trabajar, me quiero ir para el cementerio"... y todos los chicos gritaban "¡Si...! ¡sí! ¡no regañe a la profe!" los chinos. "¡No regañe a la profe, ¡la profe nos quiere!" y se paró ese chico Toro, ese chico era terrible, pero conmigo era... yo le decía "mijo..." el chico tenía la costumbre de robarse las cosas (ya más incorporada la profesora) ¿y sabe cuál fue mi estrategia profe?, Es que era terrible, él mismo que se paró y me dijo "están enterradas allá abajo si quieren le muestro"... al chico le gustaba robar... en dos ocasiones fueron vecinos a decir que les robaba, se iba y le robaba las frutas, una vez se llevó un ternero el chinito y en tercero de primaria, y yo dije ¡Dios mío! ¿qué hago con este muchacho?

Pues le di las llaves del locker, dije "al Toro por los cachos". Me tenían un Locker ahí oxidado, pero bueno (una risa tímida), ahí guardaba, ¡qué pena profe este relato para su estudio!... pero es que esto me marcó la vida, imagínese las estudiantes estar en un cementerio y sus puestos vacíos, es muy triste, y yo con este muchacho, que pena yo le hablo de una cosa y de la otra, ¿qué estrategia utilizó yo? Que este muchacho, cuando vino el señor, el señor Cárdenas que ya murió... "profesora Pilar, cómo le parece que este muchacho se me robó un ternero y lo tiene amarrado allá donde la abuelita" ¿yo qué hago con este muchacho?, Yo le daba la llave y un día dije "¡Al toro por los cachos"... "Julián..." quisiera volver a ver a Julián, quisiera volver a ver a mi Gabriel García Márquez para saber qué está haciendo ¡y a muchos más!. Le di la llave del Locker. En el Locker yo tenía plata, porque en esa época no es como ahora, eso aquí se hacían bazares, se recogía que para una cosa, que para la otra, tenía... yo toda la vida profe he comprado lápices, borradores... lápices, borradores, tajalápices y unos poquitos cuadernos mantengo en el Locker. ¿Sabe para qué? Para los chinitos que los papás en este momento por doblar el codo (haciendo el gesto con el brazo, haciendo alusión al hecho de tomar cerveza) no les dan, y porque en esa época era una pobreza tremenda. Y así, los chinitos que uno veía que no tenían les daba el lapicito, el borrador, el tajalápiz y se los daba. Tenía libros, tenía juguetitos, tenía figuras, tenía... cosas, y plata. "Julián..." eso fue como en un mayo porque llegué ¿Qué? En marzo y eso fue como en mayo. "... Usted va a manejar la llave del locker", "¡Él es un ladrón!" y lo señalaban, y yo "¡Cuidado!... cuidado con eso, silencio. Julián va a manejar la llave...", "¡Pero profe! él roba" "Julián me maneja el Locker. Julián usted ya sabe". Yo siempre he utilizado morrales así (mostrando su cartera)... "Julián cuando yo necesite ausentarme usted me cuida la cartera... me cuida de que si se cae...", entonces yo ya arreglaba la cuestión "aquí nadie se coge las cosas. Se me cae y usted me lo cuida..." ¿en qué sentido? "En el sentido de que si se me cae y se me riegan las cosas usted me las cuida, usted las levanta y las depositan dentro del bolso. Mi monedero, tengo lo del bus, tengo lo del servicio, lo del recibo. Se encarga de mi bolso y se encarga del Locker". Y dije el toro por los cachos, y si el chino me roba, Pilarcita a buscar otra estrategia y no le funcionó. Y le dije "cuando necesite algo me dice... profe necesito una hoja iris, necesito tal cosa, profe tengo hambre, profe quiero \$100..." en esa época eran \$100, no era como en esta época \$5.000, \$4.000, sino \$100 alcanzaban para una empanada "...y yo le

1030	regalo para sus onces". "No tiene zapatos, yo veo cómo hago para	
1031	conseguirle unos zapatitos".	
1032		
1033	El chino nunca me robó una aguja. ¡Mentiría! si digo que el chico me robó	
1034	algo, el chino manejaba el Locker, sacaba crayolas, plastilina, lo que	
1035	necesitaba sacar, los módulos, en una época trabajé con unos libritos que	
1036	me dieron de escuela nueva y los aproveché, trabajaba con esos libritos,	
1037	el sacaba, organizaba mi bolso profe, ¡Jamás! y yo contaba muy bien lo	
1038	que necesitaba, no tanto por el dinero sino para ver si me estaba	
1039	funcionando. Y yo traté de encausarle eso y de... ¡Quizá! yo tengo la	
1040	esperanza profe que él en este momento no sea ladrón y me gustaría verlo	
1041	para, para saber qué hace, porque nunca, y hasta noviembre el tubo el	
1042	Locker y estuvo pendiente de mi bolso. Yo le decía "mijo, hágame el favor	
1043	y me saca mis medias nuevas" "mijo, en la monedera, saquen la	
1044	monedera y dele \$200 a fulanita". Nunca se me perdió una moneda.	
1045		
1046		
1047		
1048	Entonces ese chico se paró y dijo, ese muchacho, el que me dijo así sin	
1049	anestesia "están allá abajo...", el que se robaba las cosas... "¡no regañe a	
1050	la profesora!..." le dice así a Danilo "¡ella llora por nuestras compañeras!,	
1051	¡y es que ella nos quiere y nosotros queremos ir al cementerio! ¡Gritemos!	
1052	¡Queremos ir al cementerio!", no sé, eso parecía un sindicato, los chinos	
1053	"¡Queremos ir al cementerio!". Danilo "vaya a ver al cementerio, y vea a	
1054	ver como se defiende porque no voy a mandar a nadie para que la	
1055	acompañe", con todos esos diablos, porque habían seis que hacían por	
1056	20. Terribles, eran terribles con el chico que le digo. Yo me pare en la	
1057	puerta, les dije "hagan la hilera", los conté tatatá. Los conté. Les dije "estoy	
1058	muy afectada", seguía llorando, lloraba, lloraba y lloraba, yo no paraba de	
1059	llorar, les dije "estoy muy afectada. Si alguno se va a aportar mal por el	
1060	camino, ustedes saben que pasan muchos caballos...", en esa época no	
1061	eran tantos carros sino caballos, mucho caballo por estas calles, carro uno	
1062	que otro, uno que otro, contaditos. "Si alguno no se puede portar bien,	
1063	quédese". "No profe, tranquila". Y los chicos que más hacían indisciplina	
1064	"profe, nosotros nos encargamos". El chico ese terrible dijo "yo me voy	
1065	otras profe" y él se fue atrás y nos fuimos para el cementerio, allá.	
1066	Murieron cuatro hermanos profe, cuatro. Dos Johana y Sandra que	
1067	estaban conmigo y otros dos que estaban en la mañana que son hombre	
1068	y mujer, a que se me olvidó ahorita ¿gemelos? ¿Mellizos? ¡Mellizos!	
1069		
1070		
1071		
1072		
1073		
1074	En esa esquina llegando a la escuela, llegando a la escuela aquí en la	
1075	sede B, una esquina que hay un negocio ahorita, que hay como una	
1076	cafetería, en esa casa. Los dejaron encerrados con llave y ellos	
1077	prepararon un arroz con leche, parece que fue el monóxido de carbono de	
1078	la estufa. Se intoxicaron. Eso hicieron mucha investigación, porque decían	
1079	que el arroz con leche lo había llevado una vecina que había tenido	
1080	problemas con la señora y que los había envenenado, pero esa	
1081	investigación duró muchos años y finalmente concluyó que había sido el	
1082	monóxido. Esa señora era loca, a esa señora la internaron en una casa	
1083	de reposo y lo que hizo el señor fue irse con otra, él se consiguió otra	
1084	señora y se fue con otra a seguir su vida normal y la señora fueron y la	
1085		
1086		
1087		

1088	internaron en una clínica de reposo porque se le murieron sus cuatro hijos	
1089	a la misma hora, en el mismo momento.	
1090		
1091	Otra situación difícil. Ese mismo año, se acuerda que yo les he contado	
1092	en reunión de profes, quizás ya la ha escuchado dos veces. Ese 89 yo	
1093	organicé la despedida, hicimos un almuerzo en el oasis, que en ese tiempo	
1094	el oasis habían como tres o cuatro casas, el resto estaba loteado ¡Y se	
1095	me perdió Jaime! yo les he contado la historia de Jaime. Pero yo cogí la	
1096	costumbre, siempre que los sacaba yo cogía y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... lalalá	
1097	hasta 37, 38. "Danilo, por favor acérquese..." "arr, es que usted..." "no	
1098	Danilo, yo necesito irme tranquila. Por favor cuente los niños" Los contó.	
1099	Cuando llegaba los conté... por eso se acuerda que en una reunión yo les	
1100	dije que yo puedo pasar por la narices de la casa pero yo los sacó del	
1101	colegio y los llevó al colegio.	
1102		
1103		
1104		
1105	Son muchos los casos que me han marcado la vida. Ese y fueron dos	
1106	golpes en un mismo año. Ese año yo lloré mucho. Cuando al otro día, ese	
1107	almuercito fue ese viernes, al lunes siguiente la mamá de Jaimito "profe,	
1108	Jaimito no llegó a la casa". Se lo robaron, lo mataron, lo llenaron de droga.	
1109	En esa época como no lo detectaban fácil, a la gente la mataban, la	
1110	rellenaban de droga, hacían alguna estratagema, en fin, para traficar.	
1111	Entonces fueron dos cosas el primer año. Pero aun así ¡Adelante Pilarcita	
1112	que esto es lo suyo!. Yo nunca me veía en otra profesión, no, no me veía...	
1113	¡Ah!... lo del cementerio. Pasamos ahí por la casa de una señora que	
1114	vendía flores y yo toda atacada "profe..." me decía la señora "profe,	
1115	¿quiere llevar unas florecitas?..." Y yo "¡Claro!" y compré flores blancas y	
1116	llegué allá a los cuatro, allá en todo el rincón del cementerio (alzando la	
1117	mano y como señalando la dirección a donde queda el cementerio del	
1118	pueblo de Usme), allá, los cuatro así en fogoncito, dos y dos, todos los	
1119	cuatro. Yo me les arrodillé y lloré y lloré. No, ese día no trabajé solo lloré	
1120	y lloré y a las cuatro y pico corra, porque a las cinco ellos salían y hacer	
1121	que Danilo los contara y ya, cada uno para su casa. Y en noviembre fue	
1122	cuando se perdió Jaimito, ¡Se perdió! y hasta el sol de hoy no se sabe qué	
1123	pasó.	
1124		
1125		
1126		
1127		
1128	Entonces se imagina mi responsabilidad donde yo lo hubiera dejado por	
1129	el camino, a mi hasta me echan a una cárcel, porque yo... yo soy muy	
1130	tradicional en algunas cosas y yo sé que los tiempos han cambiado pero	
1131	yo no, yo me curo en salud, yo prefiero que si los saco del colegio y al	
1132	colegio vuelvo y los llevo, y también porque yo soy mamá, y ¿yo cómo le	
1133	voy a salir a una mamá? "Señora, es que fue qué, que...?. ¡no!, ¡No se ha	
1134	perdido una maleta sino un ser humano!. Entonces las responsabilidades	
1135	son gigantes.	
1136		
1137		
1138		
1139		
1140		
1141		
1142		
1143		